

ECONOMIC SCIENCES

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ: НА МАТЕРИАЛАХ ТОО «SPECIAL STROY»

Тустикбаев М.

*магистрант образовательной программы «Деловое администрирование для руководителей»,
НАО «Университет Нархоз», г. Алматы*

Ибраева Э.А.

*доктор исторических наук, DBA, ассоциированный профессор,
Школа экономики и менеджмента, НАО «Университет Нархоз», г. Алматы*

IMPROVING THE PERSONNEL TRAINING AND DEVELOPMENT SYSTEM IN A CONSTRUCTION COMPANY: EVIDENCE FROM SPECIAL STROY LLP

Tustikbayev M.

*master's student, educational program "Business Administration for Executives",
Narхоз University, Almaty*

Ibrayeva E.

*Doctor of Science, DBA, associate professor, School of Economics and Management,
Narхоз University, Almaty*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается совершенствование системы обучения и развития персонала в строительной компании. На основе кейс-анализа ТОО «Special Stroy», анкетирования сотрудников и расчета ROI выявлено, что действующее обучение полезно для текущей работы, но остается фрагментарным и слабо связано с карьерным ростом. Предложена модель, включающая адаптацию, наставничество, профессиональное и управленческое обучение, цифровую базу знаний и оценку через KPI. Научная новизна состоит в компетентностно-экономическом подходе, где обучение персонала рассматривается как инструмент снижения проектных потерь и повышения эффективности компании.

ABSTRACT

The article examines the improvement of personnel training and development in a construction company. Based on the case of Special Stroy LLP, employee survey data and ROI modelling, it is shown that the current training practice is useful for daily work, but fragmented and weakly connected with career growth. The scientific novelty is a competence-ROI approach linking adaptation, mentoring, professional training and a digital knowledge base with project indicators: rework, adaptation period, productivity and turnover.

Ключевые слова: обучение персонала, развитие персонала, наставничество, ROI, строительная компания, человеческий капитал.

Keywords: personnel training, personnel development, mentoring, ROI, construction company, human capital.

Введение

В современных условиях человеческий капитал является стратегическим ресурсом организации: от компетенций сотрудников зависят качество работ, производительность, адаптивность и конкурентоспособность [1]. В строительной сфере обучение особенно значимо, поскольку ошибки персонала напрямую отражаются на сроках проектов, затратах на переделки, безопасности и взаимодействии с подрядчиками.

Актуальность статьи обусловлена тем, что в ТОО «Special Stroy» обучение присутствует, но строится преимущественно как практическая передача опыта на объекте. Такая модель решает текущие задачи, однако не обеспечивает системного накопления компетенций и оценки результатов. Цель исследования - обосновать модель, соединяющую компетентностный подход с измерением экономического эффекта. Гипотеза: формализация обучения через наставничество,

цифровую базу знаний и KPI/ROI повышает эффективность строительных проектов.

Методы исследования

Использованы анализ научной литературы, кейс-анализ, сравнительный анализ, обобщение данных анкетирования и экономическое моделирование. Теоретической основой выступили стратегический HR-подход, модель оценки обучения Д. Киркпатрика и ROI-подход Дж. Филлипса [2; 3]. Эмпирическая база - данные магистерского проекта по ТОО «Special Stroy»: формы обучения, результаты опроса, целевые KPI и расчет ожидаемого эффекта.

Результаты

Анализ показал, что наиболее формализованным направлением является обучение по охране труда и технике безопасности. Производственные навыки развиваются через практику, наставничество и работу на объектах. Управленческие и цифровые компетенции развиты

слабее, а оценка эффективности обучения не проводится системно.

Опрос сотрудников выявил противоречие: практическую применимость обучения высоко оценили 69% респондентов, полезность для текущей работы - 62%. Однако системность

обучения низко оценили 48%, связь с профессиональным ростом - 49%, современность содержания - 41%. Следовательно, проблема состоит не в отсутствии обучения, а в отсутствии управляемого цикла развития компетенций.

Таблица 1

Ключевые показатели совершенствования системы обучения

Показатель	Текущее состояние	Проблема	Целевой ориентир
Системность обучения	18% высоких оценок	нет единого цикла	план и KPI
Связь с ростом	49% низких оценок	нет карьерной логики	кадровый резерв
Цифровая база	0%	опыт не закреплён	75% пользователей
Срок адаптации	3 месяца	потери при входе	1,5 месяца
Доля переделок	2,0%	затраты качества	1,2%

Примечание. Составлено автором на основе проведенного анализа.

Предложенная модель включает адаптацию новых сотрудников, развитие производственного и инженерно-технического персонала, управленческое обучение, наставничество, цифровую базу знаний и кадровый резерв. Каждый блок связан с измеримым результатом: сроком адаптации, долей переделок, производительностью, проектными сроками и текучестью.

Экономическая оценка показала, что затраты на внедрение системы составляют 3 250 000 тенге. Ожидаемый годовой экономический эффект равен 18 210 000 тенге, чистый эффект - 14 960 000 тенге, ROI - 460,3%, срок окупаемости - 2,1 месяца. Наибольший вклад в эффект дают снижение затрат на переделки и повышение производительности труда. Это подтверждает инвестиционную целесообразность обучения персонала [4].

Обсуждение

Полученные результаты показывают, что для строительной компании обучение должно выполнять функцию управления проектными рисками. Устная передача опыта сохраняет зависимость от отдельных сотрудников, тогда как регламенты, чек-листы, наставничество и цифровая база знаний превращают опыт в организационный капитал.

Научная новизна состоит в компетентностно-экономическом подходе: обучение оценивается одновременно по развитию компетенций и по влиянию на экономику проекта. Это дополняет традиционные модели оценки, поскольку связывает знания и поведение работников с производственными метриками: переделками, адаптацией, производительностью и текучестью.

Заключение

Исследование подтвердило, что действующая система обучения в ТОО «Special Stroy»

практически полезна, но требует перехода к системной модели развития персонала. Главные ограничения - фрагментарность, отсутствие цифровой базы знаний, слабая связь с карьерным ростом и недостаточная оценка результатов. Предложенная модель устраняет эти ограничения через адаптацию, наставничество, профессиональное и управленческое обучение, кадровый резерв и KPI/ROI.

Главный академический вывод: обучение персонала в строительной организации следует рассматривать как проектный механизм снижения потерь, а не как отдельное кадровое мероприятие. В этом случае инвестиции в сотрудников становятся источником измеримого экономического эффекта и конкурентного преимущества.

References

1. Armstrong M., Taylor S. *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. 15th ed. London: Kogan Page, 2020. 800 p.
2. Kirkpatrick J.D., Kirkpatrick W.K. *Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation*. Alexandria: ATD Press, 2016. 176 p.
3. Phillips J.J., Phillips P.P. *Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods*. New York: Routledge, 2016. 440 p.
4. Noe R.A. *Employee Training and Development*. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020. 576 p.
5. Aguinis H., Kraiger K. Benefits of training and development for individuals, teams, organizations, and society // *Annual Review of Psychology*. 2009. Vol. 60. P. 451-474.
6. Кибанов А.Я. *Управление персоналом организации*. М.: ИНФРА-М, 2019. 695 с.